

Tabellenboek Trends Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Overzicht Regio Utrecht

Toelichting tabellenboek

In dit tabellenboek staan de resultaten voor de regio over de verschillende jaren.

De cijfers zijn gewogen naar geslacht, leeftijdsgroep en gemeente, zodat ze op deze kenmerken representatief zijn. De percentages, die worden weergegeven, gaan altijd over de gehele groep, tenzij anders weergegeven. De percentages tellen niet altijd op tot 100% vanwege afronding of het kunnen geven van meerdere antwoorden. Een '-' in de tabel betekent dat er onvoldoende respondenten zijn om betrouwbare resultaten te tonen of dat er geen gegevens beschikbaar zijn voor dat jaar.

Voor meer informatie, zie de GGD Atlas (www.ggdatlas.nl)

GGD'en voerden de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022 uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, CBS, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.

Aantal deelnemers aan het onderzoek

	2012	2016	2020	2022
	35739	38036	54703	27725

Leeftijd in twee categorieën: 18-64 jarigen vs 65-plussers

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
18-64 jaar	81	80	79	78
65 jaar en ouder	19	20	21	22

Algemene gezondheid

Gezondheidsbeleving

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Ervaart gezondheid als (zeer) goed	78	78	81	74

Langdurige ziekten en aandoeningen

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen (6 mnd of langer)	-	31	30	31
Contact gehad afgelopen jaar met:				
Huisarts	80	80	67	72
Medisch specialist	41	44	38	41
GGZ	3	4	7	9
Sociaal wijkteam	-	2	2	3
Vrijgevestigd psycholoog	5	5	6	7

Leefstijl

Gewicht

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Overgewicht (BMI 25 of hoger)	45	44	44	45
Matig overgewicht (BMI van 25 tot 30)	34	32	32	32
Ernstig overgewicht (BMI 30 of hoger)	11	12	12	13

Bewegen

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Voldoet aan de Nederlandse Beweegrichtlijn	48	50	-	51
Sport minimaal 1 dag per week	53	51	-	60
Sport in afgelopen 12 maanden het vaakst:				

Vallen (alleen 65+ respondenten)

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Weleens gevallen in het afg. jaar 2 categorieën	-	-	32	36
Weleens binnen gevallen in het afg. jaar	-	-	38	32
Weleens buiten gevallen in het afg. jaar	-	-	62	68
Bang om te vallen in 2 categorieën	-	-	5	8

Roken

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Rookt	22	19	15	15

Alcoholgebruik

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Drinkt niet of maximaal 1 glas alcohol per dag (Richtlijn Goede Voeding 2015)	38	39	42	41
Overmatige alcoholdrinker (Meer dan 21 (man) dan wel 14 (vrouw) glazen alcohol per week)	8	7	6	7

Mentale gezondheid

Angst en depressie

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Hoog risico op angststoornis of depressie	6	6	6	9

Stress

Ervaarde in afgelopen 4 weken (heel) veel stress	-	-	19	21
--	---	---	----	----

Eenzaamheid en sociale steun

Eenzaamheid

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Is (zeer) sterk eenzaam	8	9	10	13
Is emotioneel eenzaam	19	21	28	28
Is sociaal eenzaam	27	29	27	32

Steun

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Geen praktische, sociale en emotionele steun	2	2	2	2
Geen praktische steun	10	15	9	11
Geen emotionele steun	8	9	7	8
Geen sociale steun	7	7	9	9
Minder dan 1x per maand contact met de buren	11	13	18	15

Weerbaarheid

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Sociaal weerbaar (niet eenzaam, wel sociaal netwerk)	58	58	55	55
Contactarm (niet eenzaam, geen sociaal netwerk)	0	1	0	0
Eenzaam, wel sociaal netwerk	33	31	36	34
Sociaal geïsoleerd (eenzaam en geen sociaal netwerk)	8	10	8	10

Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorg geven

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Mantelzorger (minimaal 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week)	13	14	13	13
Mantelzorger voelt zich zwaar- of overbelast (van de mantelzorgers)	13	15	13	20

Vrijwilligerswerk

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Doet vrijwilligerswerk	-	32	27	27

Inkomen en rondkomen

Had afgelopen 12 maanden enige tot grote moeite met rondkomen	21	17	11	16
Heeft problematische schulden	5	4	4	5
Niet in staat om noodzakelijke uitgave van 1000 euro te doen	-	-	17	21
Heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum	-	-	7	6

Leefomgeving

Hittestress

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Vindt slechte verkoeling in woning	-	-	13	10
Vindt slechte verkoeling in tuin of buurt	-	-	15	13

Groen in de omgeving

	2012	2016	2020	2022
	%	%	%	%
Onvoldoende groen in de omgeving	-	-	14	15